

EFICÁCIA DA INSULINA TECHNOSPHERE INALÁVEL NO CONTROLE GLICÊMICO DA DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

¹Fernando Alves da Silva, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ¹Karen da Silva Pinheiro, ¹Maria Zilma Bella Rodrigues da Silveira, ²Tiago Lima Sampaio

email: fernandoalves@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno (a) do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará - UFC;

2 - Departamento de Análises.

Introdução: A insulina inalatória foi desenvolvida visando uma ação mais rápida, pela ampla área de superfície e capacidade de entrega sistêmica do pulmão, bem como uma opção ao uso da injetável. A tecnologia Technosphere Insulin (TI) é baseada em partículas com capacidade de adsorção da insulina e em proporções adequadas para atingir os alvéolos pulmonares. Considerando a novidade tecnológica, o objetivo do trabalho é elencar evidências do uso da TI no tratamento da Diabetes Mellitus.

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura conduzida nas bases de dados PubMed, Embase e BVS, utilizando a expressão de busca desenvolvida pela estratégia PICO: ("Diabetes Mellitus" OR "Diabetic Patients") AND ("Technosphere insulin" OR "Inhaled insulin") AND (Efficacy). Os critérios de exclusão foram: estudos duplicados, fora do período dos últimos 5 anos, fora do escopo e revisões de literatura. Os trabalhos resultantes foram lidos e extraiu-se de cada um seus principais resultados.

Resultados e Discussão: Encontrou-se 30 estudos, permanecendo, após aplicação dos critérios de exclusão, apenas 10 para análise na íntegra. Em adultos com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Kaiserman et al. (2023) mostraram que Technosphere Insulin (TI) tem eficácia comparável com a insulina de infusão automática (AID) na redução dos valores de hemoglobina glicada (HbA1c), quando associada com uma insulina basal. Manoukian et al. (2020) relataram que, após 52 semanas de tratamento, a TI instigou reduções mais expressivas nos valores de HbA1c que a insulina Asparte.

McGill et al. (2021) evidenciaram uma redução similar à insulina Lispro, mas com melhor controle da glicemia pós-prandial. Galderisi et al. (2020) mostraram que TI em doses altas reduziu significativamente a glicemia pós-prandial em cerca de 30 minutos. Haller et al. (2023) concluíram que a TI pode ser uma alternativa eficaz no controle pós-prandial ao tratamento injetável. White et al. (2020) e Grant et al. (2020) obtiveram resultados em pacientes pediátricos comparáveis entre a TI e a insulina regular. Nos adultos com DM2, Levin et al. (2021) observaram uma redução de 20% na dose média da insulina utilizada pelos participantes. No entanto, Hoogwerf et al. (2021) não observaram diferenças significativas na eficácia entre ambas, mas destacou uma menor frequência de hipoglicemia com a TI, fato também visto por Desborough et al. (2021). Conclusão: A insulina technosphere (TI) inalatória é uma opção promissora para o manejo do diabetes, com administração menos invasiva e rápido início de ação. Além de apresentar eficácia comparável às insulinas subcutâneas, apresentam boa efetividade na redução da glicemia pós-prandial e na incidência de hipoglicemia. Contudo, enfrenta desafios como a necessidade de doses adicionais, efeitos adversos como a tosse, as quais devem ser abordadas em pesquisas futuras.

PALAVRAS-CHAVE: Insulina Technosphere; Diabetes Mellitus; Hemoglobina glicada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DESBOROUGH, L.; LEVIN, P.; BROMBERGER, L. A. Inhaled Insulin Improves Daytime Time-in-Range in People with Type 2 Diabetes. *Diabetes*, v. 70, Supplement_1. Disponível em: https://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/Supplement_1/722-140792/722-P-Inhaled-Insulin-Improves-Daytime-Time-in. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

GALDERISI, A. et al. Effect of Afrezza on Glucose Dynamics During HCL Treatment. *Diabetes Care*, v. 43, n. 9, p. 2146-2152. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/care/article/43/9/2146/35874/Effect-of-frezza-on-Glucose-Dynamics-During-HCL>. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

GRANT, M. L. et al. 1350-P: Safety and Pharmacokinetics of Technosphere Insulin in Pediatric Patients. *Diabetes*, v. 68, n. Supplement_1. Disponível em: https://diabetesjournals.org/diabetes/article/68/Supplement_1/1350-P/59321/1350-P-Safety-and-Pharmacokinetics-of-Technosphere. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

HALLER, M. J. et al. Time-Action Profile of Technosphere Insulin in Children with Type 1 Diabetes. *Diabetes Therapy*, v. 14, n. 3, p. 611-617. Disponível em: <https://link-pringercom.ez11.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s13300-023-01368-7>. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

HOOGWERF, B. J. et al. Results of a 24-Week Trial of Technosphere Insulin Versus Insulin Aspart in Type 2 Diabetes. *Elsevier*, v. 27, i. 1. Disponível em: <https://www.sciencedirect-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1530891X20483168?via%3Dihub>. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

KAISERMAN, K. et al. Results of a Two-Part Feasibility Study Assessing Inhaled Insulin for Meals with MDI or Automated Insulin Delivery (AID) Compared with Standard AID Therapy. *Diabetes*, v. 72, Supplement_1. Disponível em: https://diabetesjournals.org/diabetes/issue/72/Supplement_1. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

LEVIN, P. et al. Ultra Rapid-Acting Inhaled Insulin Improves Glucose Control in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Endocrine Practice*, v. 27, i.5. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1530891X20483624?via%3Dihub>. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

MANOUKIAN, J. et al. 1024-P: Technosphere Insulin Added to Basal Insulin Is Associated with Less Weight Gain than Basal Insulin plus Insulin Aspart or Insulin Analog (Aspart) 70/30 Mixture in Type 2 DM. *Diabetes*, v. 69, n. Supplement 1, p. 1024-P. Disponível em: https://diabetesjournals.org/diabetes/article/69/Supplement_1/1024-P/60856/1024-P-Technosphere-Insulin-Added-to-Basal-Insulin. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

MCGILL, J. B. et al. Understanding inhaled Technosphere Insulin: Results of an early randomized trial in type 1 diabetes mellitus. *Journal of Diabetes*. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1753-0407.13099>. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

WHITE, N. H. et al. Efficacy and Safety of Inhaled Human Insulin (Exu hera®) Compared to Subcutaneous Insulin in Children Ages 6 to 11 Years with Type 1 Diabetes Mellitus: Results of a 3-Month, Randomized, Parallel Trial. *Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM*, v. 21, n. 6, p. 555-568, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33600687/>. Acesso em 7 de fevereiro de 2025.

